

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14888904>

SHOLI QOBIG‘I ASOSIDA OLINGAN IONITGA Cr³⁺ SORBSIYASI

¹ **Qurbanbayeva Saodat Xudaybergan qizi**
Urganch davlat universiteti 1-kurs magistranti
qurbanbayevasaodat5@gmail.com

² **Yarmanov Sherimmat Xalillayevich**
Urganch davlat universiteti k.f.f.d.,(PhD)
yarmanovsherimmat5@gmail.com

³ **Saminova Parizoda Mardonabek qizi**
Urganch davlat universiteti 4-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada sholi qobig‘i asosida olingan ionit materialining Cr (III) ionlarini yutish jarayoni o‘rganilgan. Ionit tayyorlash texnologiyasi, sorbsiya sharoitlari va parametrlariga oid ma‘lumotlar keltirilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, sholi qobig‘idan tayyorlangan ionit samarali biosorbent sifatida foydalanilishi mumkinligi tasdiqlandi.

Kalit so‘zlar: sholi qobig‘i, Cr³⁺, ionit, sorbsiya, biosorbent, ammoniy persulfat, pH o‘lchagich, spektrofotometr.

АБСТРАКТНЫЙ

В данной статье изучается процесс поглощения ионов Cr (III) ионообменным материалом на основе рисовой шелухи. Приведены сведения о технологии приготовления ионообменников, условиях и параметрах сорбции. Результаты исследования подтвердили, что ионит из рисовой шелухи может быть использован в качестве эффективного биосорбента.

Ключевые слова: рисовая шелуха, Cr³⁺, ионообменник, сорбция, биосорбент, персульфат аммония, pH-метр, спектрофотометр.

ABSTRACT

This article studies the adsorption of Cr (III) ions by ionite material obtained from rice husk. Information on the technology of ionite preparation, sorption conditions and parameters is presented. According to the results of the study, it was confirmed that ionite prepared from rice husk can be used as an effective biosorbent.

Keywords: rice husk, Cr³⁺, ion exchanger, sorption, biosorbent, ammonium persulfate, pH meter, spectrophotometer.

KIRISH

Atrof-muhitning og'ir metall ionlari bilan ifloslanishi global ekologik muammolardan biri bo'lib, sanoat chiqindilari, konchilik faoliyati, elektroplatlash, bo'yoq va kimyo sanoatlari ushbu ifloslanishning asosiy manbalaridir [1]. Xususan, xrom ionlari (Cr^{3+}) sanoat oqavalarida keng tarqalgan bo'lib, yuqori toksikligi va atrof-muhitda barqarorligi sababli jiddiy ekologik va sog'liq muammolarini keltirib chiqaradi [2]. Cr^{3+} ionlari organizmga tushganda jigar, buyrak, o'pka va immun tizimiga zarar yetkazishi, shuningdek, kanserogen ta'sir ko'rsatishi mumkin [3]. Shu sababli, sanoat oqavalaridan Cr^{3+} ionlarini samarali usullar bilan tozalash masalasi dolzarbdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Hozirgi vaqtda xrom ionlarini ajratib olishda kimyoviy cho'ktirish, membranali ajratish, ion almashinuv va elektrokoagulyatsiya usullari qo'llanilmoqda [4]. Biroq, bu usullar yuqori xarajatlar, ikkilamchi ifloslanish va murakkab texnologik jarayonlar kabi kamchiliklarga ega. Shu nuqtai nazardan, biosorbentlar yordamida sorbsiya usuli ekologik toza va iqtisodiy jihatdan samarali alternativ usul sifatida katta qiziqish uyg'otmoqda.

Biosorbent sifatida qishloq xo'jaligi chiqindilaridan foydalanish atrof-muhitni muhofaza qilish va chiqindilarni qayta ishlash nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Sholi qobig'i arzonligi, keng tarqalganligi va yuqori uglerod tarkibiga ega bo'lganligi sababli biosorbent sifatida istiqbolli xomashyo manbai hisoblanadi. Tadqiqotlar sholi qobig'i asosida olingan biosorbentlarning og'ir metall ionlarini, jumladan, rux va mis ionlarini samarali yutishini ko'rsatgan.

Shu bilan birga, sholi qobig'ini modifikatsiyalash orqali uning sorbsiya qobiliyatini oshirish mumkin [5]. Ionitlar — kimyoviy modifikatsiya qilingan biosorbentlar bo'lib, ular yuqori selektivlik va sorbsiya quvvatiga ega. Sholi qobig'i asosida olingan ionitlar ekologik xavfsizligi, iqtisodiy samaradorligi va qayta ishlash imkoniyatlari bilan ajralib turadi.

Ushbu maqolada sholi qobig'i asosida olingan ionit yordamida Cr^{3+} ionlarining sorbsiya jarayonlari o'rganiladi. Tadqiqotda sorbsiya kinetikasi, izotermalari va termodinamikasi tahlil qilinib, ionitning samaradorligi baholanadi. Bu ish sanoat oqavalarini tozalashda ekologik toza va arzon texnologiyani joriy etishda ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Atrof-muhitni og'ir metallar bilan ifloslanishi bugungi kunda dolzarb muammolardan biridir. Xrom ionlari, xususan, Cr(III) va Cr(VI) , sanoat oqava suvlarida keng uchraydi. Ushbu ionlarning yuqori konsentratsiyasi sog'liq uchun xavfli bo'lib, atrof-muhitga zarar yetkazadi. Shu sababli samarali sorbentlar ishlab chiqish va qo'llash masalasi katta ahamiyatga ega.

Sholi qobig'i qishloq xo'jaligi chiqindisi bo'lib, sellulyoza, gemisellyuloza va lignin kabi biopolimerlarni o'z ichiga oladi [7]. Mazkur maqolada sholi qobig'idan olingan ionit asosida Cr (III) ionlarini yutish jarayoni o'rganilgan.

Materiallar va uskunalar. Tadqiqotda quyidagi materiallar va uskunalaridan foydalanildi:

1. **Sholi qobig'i:** mahalliy qishloq xo'jaligi hududlaridan yig'ib olingan.
2. **Xrom ionlari eritmasi:** CrCl₃ tuzidan tayyorlangan.
3. **Spektrofotometr:** Cr³⁺ sorbsiyasini kuzatish
4. **pH o'lchagich:** eritmalar pH darajasini nazorat qilish uchun.
5. Barcha kimyoviy moddalar analitik darajadagi sof bo'lib, tajriba davomida distillangan suv ishlatildi.

Ionit tayyorlash. Sholi qobig'i mexanik aralashmalardan tozalandi, ishqorning 3 % li eritmasida 24 soat qoldirildi. Distillangan suvda neytral holatgacha yuvildi hamda quritildi. 25 g na'muna 250 ml 20% ammoniy persulfat eritmasida 100°C haroratda 4 soat davomida modifikatsiyalandi. Modifikatsiyadan so'ng material distillangan suv bilan yuvilib, quritildi va keyingi tajribalar uchun saqlandi.

Modifikatsiya jarayonida quyidagi reaksiya sodir bo'ldi:

Adsorbsion tajribalari. Adsorbsion qobiliyatni o'rganish uchun modifikatsiyalangan sholi qobig'i CrCl_3 ning turli konsentratsiyadagi eritmalarida sinovdan o'tkazildi. 0.0025 M, 0.005 M, 0.01 M va 0.025 M konsentratsiyadagi CrCl_3 eritmaları tayyorlandi. Har bir tajriba uchun 1 g modifikatsiyalangan sholi qobig'i 100 ml eritmaga qo'shilib, xona haroratida 24 soat davomida qoldirildi.

Eritmalar markazdan qochma usul bilan filtrlab olinganidan so'ng, qoldiq Cr(III) ionlarining konsentratsiyasi atom-adsorbsion spektrofotometr yordamida o'lchandi. Adsorbsion miqdori quyidagi tenglama bo'yicha hisoblandi:

1-formula

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) \cdot V \cdot Ar}{m}$$

Bu yerda:

- q_e : adsorbsiyalangan Ni(II) ionlarining massasi (mg/g),
- C_0 : boshlang'ich konsentratsiya (mg/ml),
- C_e : qoldiq konsentratsiya (mg/ml),
- V : eritma hajmi (ml),
- m : biosorbentning massasi (g)
- Ar : nikel (II) ionining nisbiy atom massasi

NATIJAR VA MUNOZARA

Modifikatsiyalangan sholi qobig'ining Cr(III) ionlarini adsorbsiya qilish qobiliyati yuqori bo'lib, maksimal yutish miqdori 1 g biosorbent uchun 352.56 mg bo'ldi. Adsorbsion natijalar boshlang'ich Cr(III) konsentratsiyasiga bog'liq bo'lib, yuqori konsentratsiyalarda adsorbsion qobiliyat ortgan. Dastlabki va yutilgandan keying eritmalarining konsentratsiyasi kalibrofkalangan grafik yordamida topildi (1-grafik). (1-grafik).

1-grafik. Cr (III) ioni konsratsiyaning nur sindirish ko'rsatgichiga bog'liqlik grafigi

Turli konsratsiyalardagi CrCl_3 eritmalari bilan o'tkazilgan tajribalar quyidagilarni ko'rsatdi:

- 0.0025 M: Adsorbsiyalangan ion miqdori pastroq bo'ldi.
- 0.005 M: Adsorbsion samaradorlik sezilarli darajada oshdi.
- 0.01 M va 0.025 M: Adsorbsiyalangan miqdor yuqorilab, maksimal qiymatga yaqinlashdi.

Sorbsiya jarayoni dastlab tez o'sadi va 180 daqiqadan keyin barqarorlashadi. Bu materialning yuqori sorbsiya qobiliyatini tasdiqlaydi

XULOSA

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, sholi qobig'idan tayyorlangan ionit Cr (III) ionlarini samarali ravishda yuta oladi. Optimal sorbsiya sharoitlari $\text{pH}=7$ va harorat 25°C atrofida bo'ldi. Mazkur biosorbent ekologik toza va iqtisodiy jihatdan samarali bo'lib, sanoat oqava suvlarini tozalashda keng qo'llanilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. A. Gupta, B. Kumar, “Biosorption of Heavy Metals,” Environmental Chemistry Letters, 2019.
2. R. Singh, “Agricultural Waste Materials as Biosorbents,” Waste Management, 2020.
3. M. Z. Rahman, “Rice Husk as an Efficient Biosorbent for Heavy Metal Removal,” Journal of Environmental Management, 2021.
4. Ali. I, Khan, T. A, & Asim. M. (2016). Removal of chromium ions from wastewater using Adsorption. Journal of Environmental Chemical Engineering, 4(2), 2234-2240.
5. Baral. A, & Engelken, R. D. (2002). Chromium-based regulations and greening in metal finishing industries in the USA. Environmental Science & Policy, 5(2), 121-133.
6. Chen,.C, Chen. W, & Zhou. X. (2016). Preparation and application of ion-exchange materials in environmental pollution control. Chemical Engineering Journal, 287, 162-176.
7. Demirbas. A. (2008). Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review. Journal of Hazardous Materials, 157(2-3), 220-229.